

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ – НЕВІДЕМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО МУЗЕЙНИЦТВА

Виздрик В.,

*доктор історичних наук, професор,
професор кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна*

ORCID: 000-0001-5427-5825

Мельник О.

*Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна*

ORCID: 000-0003-3497-4148

IMPLEMENTATION OF COMMUNICATION INNOVATIONS IS AN INTEGRAL COMPONENT OF MODERN MUSEUM WORK

Vyzdryk V.,

*Doctor of Sciences in History, Professor,
Professor of the Department of Humanities
The Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy,
Lviv, Ukraine*

ORCID: 000-0001-5427-5825

Melnyk O.

*Candidate of economic sciences, associate professor
Associate Professor of the Department of Humanities
The Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy,
Lviv, Ukraine*

ORCID: 000-0003-3497-4148

Анотація

Важливою ланкою серед інституцій, які працюють з національною пам'яттю, національною ідентичністю, відіграють різнопланову роль у національно-патріотичному вихованні молоді є музеї.

Тенденції розвитку соціокультурної сфери свідчать про шляхи ефективної комунікації сучасних музеїв, бібліотек, театрів із суспільством, пошукове коло окреслюється різноманітними технологіями публік рілейшнз, що довели свою ефективність і в інших сферах соціального життя, а також стали атрибутом повсякденної діяльності закладів культури в сучасних світових реаліях.

Abstract

Museums are an important link among institutions that work with national memory, national identity, and play a multifaceted role in the national-patriotic education of young people.

The development trends of the socio-cultural sphere testify to the ways of effective communication of modern museums, libraries, theaters with society, the search circle is outlined by various technologies of public relations, which have proven their effectiveness in other spheres of social life, and also became an attribute of the everyday activities of cultural institutions in modern world realities.

Ключові слова: музейний простір, музейна справа, експозиція, музейництво, національно-патріотичне виховання, комунікаційні іновациї.

Keywords: museum space, museum affairs, exposition, museology, national-patriotic education, communication innovations.

На Заході технології публік рілейшнз розглядаються як інструмент комерціалізації діяльності закладів культури, «в Україні організації соціокультурної сфери все ще орієнтуються на підтримку

держави, а публік рілейшнз сприймається лише як допоміжний засіб інформування громадськості про власну діяльність» [1, с. 214]. Відповідно, проблемою є відсутність стратегічного бачення

можливостей інноваційних технологій зв'язків з громадськістю як найважливішого елементу діяльності музейних закладів культури.

Передумовою становлення паблік рілейшнз в музейному закладі культури є комунікація. У сучасному музеєзнавстві досить міцно закріпилася думка про те, що музейна комунікація виступає як особливий вид культурної комунікації, яка зумовлює специфіку функціонування установи. Сучасний музей – це особлива комунікативна система, яка характеризується наявністю різних рівнів комунікації. Вивчення проблем музейної комунікації як передумови паблік рілейшнз відкриває нові можливості у розвитку музейництва. Основними є три форми комунікації, які існують в музейній справі:

- музейного предмета і дослідника, який розкриває різні боки інформаційного потенціалу, закладеного у предмет;

- музейного предмета і експозиціонерів, які складають наукову концепцію експозиції (включаючи дизайнера, музейного сценариста, фондовика);

- музейного предмета і музейного педагога, екскурсовода і психолога, які прагнуть донести до різних категорій відвідувачів (у відповідності з їх рівнем сприймання) не тільки інформацію, а й впливати через емоції на підсвідомість реципієнтів і сприяти їх заглибленню в історичне середовище [2, с. 113-114].

В цій багаторівневій системі існує ще одна форма комунікації, що постає в основі паблік рілейшнз, – між музеєм і відвідувачем, що визначає формування особистості, її цінностей, всього комплексу світогляду. Наявність даної форми комунікації «дає можливість музею реалізувати свою соціальну функцію, здійснюючи естетичне, морально-етичне, патріотичне, екологічне та інші види виховання» [3, с. 24].

Очевидним є факт, що музейний предмет є першорядною складовою музейної комунікації, оскільки він присутній на всіх її рівнях. Музейний предмет – це виділений з середовища природи або суспільства об'єкт, що несе наукову, художньо-естетичну, історичну або меморіальну цінність.

Предмет стає музейним завдяки своїм комунікаційним властивостям, серед яких:

- інформативність – здатність виступати джерелом інформації (історичної, культурної, суспільної тощо);

- атрактивність – здатність завдяки музейним експонатам привертати увагу;

- експресивність – здатність викликати у людини асоціації, емоції, переживання особливо на військову тематику [4, с. 78].

Ці властивості музейного предмета визначають потенціал паблік рілейшнз, необхідний для популяризації музею. Тому музейні комунікації, задіяні у паблік рілейшнз, викликають особливий інтерес сучасного музеєзнавства. З позицій паблік рілейшнз комунікація – це не просто система послідовних заходів, спрямованих на залучення широкої громадськості, особливо молоді; модель комунікативних зв'язків у музеї передбачає

обов'язковий зворотній зв'язок між її учасниками. Так, вдало побудована в комунікативному плані музейна експозиція (виставка) завжди зможе донести до відвідувачів концепцію, яку заклад у неї автор, і одночасно популяризувати музей.

В останні десятиліття технології паблік рілейшнз в музейному середовищі стали площиною для проведення соціально-психологічних досліджень, спрямованих на вивчення особливостей поведінки відвідувачів, специфіки сприйняття, національно-патріотичному вихованню молоді. Більш активно подібні дослідження проводяться у зарубіжних музеях. Наприклад, було встановлено, що використання у музейній експозиції інтерактивних експонатів, активних педагогічних форм, у роботі з відвідувачами значно підвищує комунікаційний потенціал їхньої взаємодії, «...відбувається поєднання інформаційно-логічного і емоційно-образного» [5, с. 72].

Особливості паблік рілейшнз в музеї виявляються зокрема, в тому, що її результат – це не просто отримання «сухих» відомостей, а складний духовний комплекс знань, почуттів, асоціацій, віри; тут реалізується своєрідний діалог між наукою і мистецтвом, розумом і емоціями, історією і сучасністю, виконує важливу роль в національно-патріотичному вихованні. Спадщина, накопичена у музеях, може формувати історичну пам'ять, забезпечуючи наслідування культурних традицій [6, с. 39].

Для паблік рілейшнз важливо, що музейний предмет, виступаючи носієм певної культури, історичної епохи, дає підстави розглядати музейну комунікацію у системі міжкультурної взаємодії.

Комунікаційний підхід у дослідженнях музею характеризується низкою принципів, які формують особливий погляд на паблік рілейшнз в музейній діяльності:

- антропоцентричний підхід, який ставить у центр музейної діяльності людину. Логіка комунікаційного аналізу передбачає рух «від суб'єкта», а не «від речі», а тому не допускає апріорної об'єктивізації музейного предмета;

- культурологічний підхід, який зазначає, що знаки і символи, які використовуються в процесі комунікації, незалежно від матеріальних носіїв, існують у полі культурних значень. Тому суб'єкти музейного паблік рілейшнз виступають як представники культурних позицій, а музейні «предметно-просторові повідомлення» – як культурні (або метакультурні) тексти;

- діалогічний підхід, який розглядає соціальної структури паблік рілейшнз участю щонайменше двох суб'єктів, які відрізняються своєю культурною позицією;

- аксіологічний підхід, який виходить з позиції того, що міжкультурне спілкування вже саме по собі є цінним і сприяє популяризації установи. Тому ціннісний аспект в музейній комунікації є провідним, а інші її аспекти (навчання, передача інформації, знань) – допоміжні.

Національно-патріотичне виховання музеїв має давню історію, доведено, що роль цього соціокультурного інституту в суспільстві можна визначити за соціальними функціями, які він виконує. Музеєзнавець Д.Равікович, піддаючи критичному аналізу існуючі підходи до визначення зв'язків з громадськістю в системі музейних функцій, визнаючи, що сутністю музейної комунікації є передача інформації, зауважив, що «комунікативну функцію в якості самостійної не варто виокремлювати. Визнання її в якості специфічної музейної функції призведе до поглинання нею фундаментальних функцій – і функції документування, і освіти, і виховання, – оскільки сама діяльність музею спрямована на передачу інформації» [1, с. 215].

В основі сучасного розуміння зв'язку музею з громадськістю формується нове бачення соціального та культурного, виховного контексту його функціонування, що приводить до перегляду традиційної структури музейної роботи. Завдання музеїв не може обмежуватися лише передачею відвідувачам наукових знань, необхідно враховувати також мотиви та емоційні запити аудиторії.

Увага до якісних процесів комунікації, їх вплив на національно-патріотичне виховання молоді, відображена у концепції М. Маклюєна, обгрунтованій у 1960–х рр. На думку вченого, сучасні музеї мають подолати практику книжкової, розповідної передачі знань, яка характерна для епохи, коли домінуючою формою комунікації було книгодрукування. У сучасних умовах належна увага має надаватися тактильній інформації, живому діалогу із відвідувачами, розвитку можливостей вільної орієнтації та вибору людиною різної інформації, що створюється у музеї [5, с. 72].

Розвиток комунікативної теорії у музеєзнавстві започаткував канадський вчений Д. Камерон, який здійснив спробу розглянути музей як комунікативну систему. На думку вченого, специфічною особливістю музею, що відрізняє його від інших комунікаційних систем, є візуальний та просторовий характер музейної комунікації, що представляє процес спілкування відвідувача із реальними речами. Умовами такого спілкування є здатність відвідувача розуміти історичний період, а з іншого – здатність організаторів експозиції з допомогою експонатів вибудувати невербальні просторові висловлювання. Він сформульовано низку пропозицій, що стосуються організації музейної професійної діяльності, а також взаємодії музею з відвідувачами. Завдання екскурсовода, на думку дослідника, полягає не у спробі перевести візуальні висловлювання у вербальну форму, підміняючи процес реального розуміння відвідувачами змісту експозиції, а навчати відвідувачів мові предметів, незалежно від їх віку. У структурі професійної музейної діяльності мають з'явитися музейні психологи і соціологи, призначенням яких є забезпечення «зворотного зв'язку», необхідного для підвищення ефективності музейної комунікації шляхом корекції процесів створення експозиції і процесів її сприйняття відвідувачами [7, с. 219-221].

Запропонована вченим теорія дала змогу переглянути традиційний підхід до відвідувача як об'єкта навчання і виховання. Відвідувач стає суб'єктом, повноправним учасником процесу комунікації, партнерського діалогу в музейному просторі, що актуалізує використання технології паблік рілейшнз.

Задля реалізації зв'язків із громадськістю музею використовує засоби – музейний предмет та музейне середовище. Здійснюючи відбір експонатів, вилучаючи їх із культурно-історичного середовища, зберігаючи їх та систематизуючи, музей стає специфічним каналом культурно-історичної комунікації, носієм історичної пам'яті. Водночас музейна експозиція, що представляє сукупність музейних предметів, формує предметно-просторове середовище музею та має виховний чинник [4, с. 78].

Естетична цінність музейного експонату визначається його історико-культурним контекстом, який формує ставлення до предмету, а також пов'язаному з ним певного явища чи процесу. Але не лише музейні предмети, але й музейне середовище (територія, споруди, експозиція, архітектурні пам'ятки тощо) є культурним простором, втіленням естетичної функції музейної інформації. Експозиція музею, яка є образним втіленням музейної інформації, основним місцем контакту відвідувача із культурно-історичною спадщиною, є також важливим каналом зворотного зв'язку, який гнучко реагує на будь-які зміни у соціокультурній ситуації.

Саме паблік рілейшнз у музеї передбачає активний обмін інформацією у процесі спілкування, що передбачає сприйняття інформації, осмислення; взаємне інформування суб'єктів спілкування; активність суб'єктів у діалоговій взаємодії, налагодження спільної діяльності. У процесі музейної комунікації передача інформації відбувається засобами знакових систем: вербальної, невербальної (кінестетика, паралінгвістика, проксемика, візуальне спілкування).

На думку дослідників, процес художнього сприйняття не зводиться до засвоєння знань про твори мистецтва чи до передачі знань, як відбувається в музеях. Його мета – «створення умов для розвитку естетичних переживань та сприйняття» [8, с. 15]. Концепція контактного сприйняття в музеї ґрунтується на положенні про те, що чим більше органів чуття індивіда залучено до сприйняття предмета чи явища, тим повніше уявлення, адекватне об'єктивній реальності, вона отримує.

Підхід до музейної паблік рілейшнз, що має на меті подолання культурно-історичної дистанції, встановлення зв'язку між минулим, сучасним і майбутнім, передбачає, що у музеї відбувається опосередковане спілкування відвідувача із тими, хто створив, володів чи користувався експонатами, де експонат є знаком суспільно-історичного змісту [9].

Музейний предмет і музейне середовище є носіями емоційно-образної інформації, набуваючи значення символу певної історичної епохи, явища

чи події. Наявність спільної системи значень знакових систем є основою взаєморозуміння і взаємодії суб'єктів у процесі зв'язку із аудиторією.

Музей є важливим центром освіти, виховання, духовного розвитку особистості. Єдність експозиційної та освітньої складових забезпечує реалізацію комунікативних можливостей експозиції музею з аудиторією. Для виконання цих функцій він потребує зворотного зв'язку із відвідувачами, врахування їх думок, оцінок, потреб. Звідси резюмуємо, що «ефективність роботи з аудиторією значним чином залежить від обізнаності музейних працівників із закономірностями комунікативного процесу, особливостями сприйняття і засвоєння музейної інформації різними категоріями відвідувачів» [10, с. 91; 11].

Інтерактивна сторона музейної публік рілейшнз характеризується взаємодією музейної аудиторії, спеціалістів різного профілю, а також громадськості у процесі освоєння культурно-історичного середовища. Її найважливішою характеристикою є спільне прийняття та реалізація рішень громадськості стосовно культурно-історичної спадщини краю, регіону тощо. У процесі формування, вивчення та інтерпретації музейних колекцій беруть участь спеціалісти різного профілю, а відтак міжпрофесійна комунікація, перетворення музею у місце співпраці представників різних професій, творчих груп сприяє розширенню змісту музейної діяльності, підвищенню її комунікативної ефективності щодо національно-патріотичному виховання молоді. З метою відродження культурно-історичного середовища музей використовує різні методи від консервації до безпосереднього впровадження в сучасну практику реконструйованих елементів епохи, середовища [12, с. 11-12].

Процес музейної комунікації передбачає не лише безпосереднє чи опосередковане спілкування відвідувачів із працівниками музею, його експонатами, але й спілкування між різними категоріями музейної аудиторії – відвідувачами, що відрізняються за віковою, етнічною, гендерною, конфесійною ознакою, освітнім та науковим рівнем. Пріоритетом музейної комунікації є гармонізація особистості через розвиток творчих здібностей, а методом її досягнення є діалог у широкому його розумінні.

В основі сучасного підходу до зв'язку працівників музею з громадськістю покладено зміну ставлення до аудиторії, перетворення їх в активного учасника музейної комунікації. Ефективність публік рілейшнз залежить від таких чинників: рівня підготовленості відвідувачів до сприйняття музейної інформації, можливостей експозиції та професіоналізму інтерпретатора, форм та методів музейної роботи [13, с. 81].

У сучасних умовах змінюється вектор зв'язків музею із соціумом: музей не тільки відбирає із навколишнього середовища артефакти, предмети, але й надає їм історичного та естетичного значення, виконує функцію національно-патріотичному вихованню молоді. Відповідно музей, розширюючи своє

середовище експозиціями, пам'ятками архітектури, що стають об'єктами показу, із звичайного просвітницького закладу перетворюється в особливу систему виробництва культурних цінностей. Музейна діяльність, що трактується в ширшому вимірі як діяльність суспільства стосовно природної й культурної спадщини має стати складовою частиною культурно-виховних процесів в регіоні та країні в цілому. Це зумовлює означення нової функції музею, що полягає в освоєнні культурної спадщини, відтворенні культурно-історичного середовища, використанні культурного потенціалу минулого у сучасних культурних процесах. Музей має потенційні можливості організації за допомогою публік рілейшнз соціокультурних процесів.

Розглядаючи особливості застосування публік рілейшнз в музейних закладах, слід зазначити, що для вітчизняної практики даний процес ще не набув постійного характеру, в основному до них звертаються з метою вирішення проблем, які постають перед музеєм у критичні моменти його розвитку: наприклад, при відкритті, реконструкції, організації нових виставок, зниження рівня відвідуваності.

Розкриваючи місце музею в системі публік рілейшнз, не можна оминати питання масових комунікацій, з появою нових технічних можливостей розширився доступ музею до інформаційного простору, особливо з появою. Представництво музею в Internet просторі дає йому такі переваги: музей стає краще інтегрованим у систему вітчизняних та зарубіжних профільних організацій; власний сайт відкриває перед музеєм додаткові можливості для презентації своїх колекцій; інтенсифікується процес обміну професійною інформацією; зростає можливість залучення додаткових ресурсів поза межами музейної системи; музейний сайт є додатковою площиною для музейного проектування і розробки різноманітних музейних моделей. Загалом інформаційні ресурси і технології у XXI ст. стають базовою інфраструктурою музейного публік рілейшнз. Тенденція останніх десятиліть – переміщення маркетингових технологій у віртуальний світ: Internet, спеціалізовані інформаційні мережі дають змогу зберігати стійкість наявної аудиторії, активно її розширювати, створювати спеціальну пропозицію для різних уподобань відвідувачів, використовувати широкий спектр стратегій публік рілейшнз.

Успішні стратегії комерційного музейного публік рілейшнз акцентовані на збільшенні кількості відвідувачів. Як показує практика, презентація, реклама та просування пропозиції музею у відкритому інформаційному просторі все-таки збільшують обсяги відвідувачів [14]. Віртуальні виставки, експозиції, реклама на банерах і обмін посиланнями в Інтернеті збільшують аудиторію. Розгортання музеями публік рілейшнз в Інтернеті викликає зростання відвідуваності не лише у віртуальному просторі, а й у самому музеї, під час відвідувань виставок, музейних експозицій та ін-

ших культурних акцій. Фактичносучасні інформаційні технології забезпечують доступність музейної пропозиції для глобальної аудиторії.

Отже, сучасний музей зацікавлений в інтенсифікації зв'язків з громадськістю, в тому числі міжнародною. Управління своїм інформаційним простором стає необхідністю, а залучення нових творчих і активних учасників передбачає подолання певних стереотипів щодо музею і поєднання музейної практики з теорією і практикою публік рілейшнз. Проте, із всіх перерахованих переваг сучасних інформаційних технологій як інструменту публік рілейшнз, існує загроза, коли кількість віртуальних гостей музею може перевищити кількість його реальних відвідувачів.

Функції сучасного музею доволі складні, а форми діяльності різноманітні. Музеї мають багато особливостей і специфічних рис, які зумовлюють їхні наукові, культурно-освітні, виховні функції.

Перша, найголовніша, особливість музеїв полягає в тому, що вони збирають, вивчають та експонують першоджерела або оригінали, які безпосередньо пов'язані з розвитком життям суспільства, історичної складової.

Друга особливість музеїв в тому, що вони працюють над різноманітними першоджерелами – використовують пам'ятки матеріальної культури (знаряддя праці, інструменти, ремісничі вироби, зброю, побутові речі), пам'ятки духовної культури (твори живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва), а також рукописні й друковані документи, книги. Види і форми першоджерел надзвичайно різноманітні, кількість їх величезна.

Публік рілейшнз є комплексним соціально-управлінським процесом, направленим на створення і підтримку стійкої позитивної репутації організації та її бренду в свідомості цільової аудиторії. Публік рілейшнз можна визначити як комунікаційну функцію закладу культури, яка спрямована не тільки на формування громадської думки, але й на національно-патріотичне виховання молоді. Загалом це двостороння багатовекторна діяльність, що ґрунтується на роботі організації із засобами масової інформації, маючи на увазі формування патріотичного висококультурного суспільства.

Соціальні технології публік рілейшнз є засобом організації доцільної практичної діяльності, що характеризується сукупністю прийомів, спрямованих на формування або перетворення світогляду та смаків певного соціального об'єкта – особи, щодо культурних цінностей, викладення їх естетичних форм та патріотично-культурного розвитку суспільства.

Найважливіше завдання публік рілейшнз – створення і підтримка стійких динамічних відносин між музейною організацією та громадськістю. Практика зв'язків закладів культури з громадськістю може охоплювати різноманітні види діяльності (PR-діяльність): прес-посередництво, сприяння, роботу відділів у справах громадськості, національно-патріотичне виховання та багато іншого.

Для найбільш ефективного вибору вектора впровадження методів публік рілейшнз певний заклад культури має визначити загальну стратегію діяльності, відповідно сукупність технологій, притаманних обраній стратегії.

Популяризаційна діяльність українських музеїв в тому числі військових представлена широким спектром різноманітних форм публік рілейшнз: від традиційних екскурсій, лекцій до нових, які набули розвитку в останні десятиріччя. Дедалі більше у практику публік рілейшнз входить інтерактивна методика. Музейний відвідувач стає активним учасником подій, що відбуваються у музейному просторі. В музеях розробляються наукові, методичні основи публік рілейшнз, які відповідають вимогам сучасного українського суспільства.

Перед українськими музеями гостро стоїть питання налагодження PR комунікацій з громадськістю, вітчизняні музеї дуже слабо рекламують себе і власну діяльність. У музеях немає фахівців, які б спеціально займалися рекламою закладу, нових експозицій і виставок. Також у музейній галузі існують проблеми, які заважають використовувати ефективні PR-інструменти, а саме: недостатність розуміння громадськістю глибокого змісту, методів і прийомів діяльності PR-фахівців; відсутність продуманої системи підготовки фахівців із прикладних соціальних комунікацій. Відмічено несистемний підхід до PR-діяльності, зорієнтований на короткострокову перспективу створення позитивного іміджу, формування репутації та підтримку образу, який ефективно слугуватиме на користь соціокультурних закладів.

Складовим елементом публік рілейшнз є дослідження споживчих смаків, формування попиту і задоволення потреб у сфері музейних та супутніх послуг.

Успішний приклад вироблення дієвої стратегії популяризації музеїв подає Національний інститут музеїв та публічних колекцій Польщі (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow – NIMOZ). Ця урядова установа відповідає за формування та імплементацію музейної політики й допомогу музеям, зокрема у сфері розвитку інновацій. Інститут розпочав новий проект під назвою «Музейна статистика», метою якого стало вивчення поточного стану музейного сектора. Аналізу підлягали всі музеї країни, незалежно від статусу, розміру, структури або роду діяльності [15].

Крім того, Інститут розробив стратегію міжнародного розвитку музеїв Польщі, їх наближення до європейської музейної спільноти через поширення інформації про кращі практики, музейні інновації як у сфері збереження та захисту колекцій, так їх інтерпретації. Стратегія також передбачає конкретні кроки задля кращої поінформованості інших країн – членів ЄС щодо музейної спадщини Польщі, її багатства та розмаїтості. Тож, покладаючись на досвід Польщі, створення спеціалізованого аналітичного центру в Україні було б доцільним, оскільки музейна галузь потребує оптимізації ме-

режі, оновлення системи управління музеями, започаткування інноваційних галузевих програм на основі моніторингу діяльності музейних закладів.

Важливою рисою у популяризації музеїв з використанням публік рілейшнз є взаємодія зі ЗМІ (media relations), мету якої можна розглядати як підвищення ефективності бренду, безкоштовне розміщення інформації про організації або проекти у засобах масової інформації. Основною перевагою media relations є здатність формувати відповідний імідж за допомогою постійного та активного контакту зі ЗМІ, спрямованого на розбудову позитивних відносин із громадськістю, досягнення взаєморозуміння, заснованого на поінформованості [16].

Перспективним напрямом застосування публік рілейшнз у музейній сфері України є використання фандрейзингу, який традиційно (виходячи із західної практики) орієнтується на активну диверсифікацію джерел фінансування з боку фізичних та юридичних осіб, державних і місцевих органів влади, а також розробку нових форм залучення ресурсів для власної діяльності у соціокультурній сфері. Крім традиційних пожертвувань, грантів, благодійних, спонсорських та членських внесків, з'явилися нові форми PR-діяльності, які надають організаціям культури можливість отримувати додаткові фінанси, зокрема йдеться про таку форму фандрейзингу, як лотереї, кошти від яких спрямовуються у соціокультурну сферу [17, с. 36-39].

У межах культурного сектору значний потенціал для використання публік рілейшнз у сфері державно-приватної співпраці зосереджений у пам'ятко-охоронній діяльності (залучення приватних коштів для ремонтно-реставраційних, консерваційних робіт на об'єктах культурної спадщини в обмін на частку прибутку від їхньої туристичної експлуатації), розвитку екотуризму та рекреаційної інфраструктури. Звісно, при цьому в жодному разі не можна допускати прямої чи латентної зміни права власності на пам'ятки культури.

Необхідними інструментами PR-діяльності музею мають стати: зміцнення довіри до музею; створення і просування його позитивного іміджу; надання інформації ЗМІ (прес-довідка, прес-реліз, прес-пакет, бекграундер, експрес-огляд, прес-дайджест, досє, інформаційний бюлетень), використання Інтернету у своїй діяльності (інформаційні сайти, WEB-сторінка музею, форуми, дошки оголошень, тематичні блоги), організація та проведення спеціальних заходів (презентація, прес-конференція, конкурс, виставка, свято, ювілей), передача інформації через предмет (сувенірна продукція, стакери, постери, брошури, буклети, логотип, фірмова символіка).

Висновки: На нашу думку, майбутнє рілейшнз в системі популяризації музеїв України потрібно розглядати у контексті синтезу західного та власного досвіду попередніх поколінь нашої країни. Із західних набутків слід відібрати найкорисніше, а саме: можливість створювати імідж організації за рахунок впровадження нових креативних проектів, можливість впровадження публік рілей-

шнз в системі популяризації музеїв та постійна кропітка співпраця з різними каналами комунікацій, серед яких вагоме місце має бути віддано мережі Інтернет. З вітчизняної системи популяризації музеїв необхідно запозичити такі корисні інструменти, як спонсорство, донорство, меценатство, благодійність. Популяризація музеїв слугуватиме формуванню оновленого високо-культурного українського суспільства.

Список літератури

1. Маньковська Р. В. Музеї України в інформаційному просторі: досвід та перспективи. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 11. – К., 2015. – С. 214–221.
2. Балабанова Л.В. Публік рілейшнз: навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 528 с.
3. Карсим І. А. Культурно-освітня діяльність музеїв. – К.: КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2007. – 112с.
4. Ахметова Л. Фактори впливу на музейну аудиторію. Музей. – 2014. – №2. – С. 77–79.
5. Волькович А. Ю. Модель музейної комунікації в концепціях зарубіжних музеєведів. Музей в современной культуре: [сб. науч. тр.]. – СПб., 2013. – С.69–73.
6. Бондар М. М. Нариси музейної справи. – К.: Наукова думка, 1999. – 284 с.
7. Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів. – К.: Стило, 2010. – 527 с.
8. Васишин М. С. Інноваційна освітня діяльність музеїв в Україні й Польщі. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24–25 вересня 2013 р.). – К.: НКПІКЗ, 2013. – С. 15–17.
9. Моисеев В. Паблік рілейшнз – средство социальной коммуникации (теория и практика). – К.: Дакор, 2002. – 506 с.
10. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: навч. посіб. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 400 с.
11. Офіційний сайт Тернопільського обласного краєзнавчого музею [Електронний ресурс]. – Режим доступу: tokm.com.ua.
12. Портер Дж. Роль музея как средства коммуникации. Museum. – 1983. – №138. – С. 10–12.
13. Руденко С. Б. Про можливості соціокультурного використання музейних пам'яток у сучасних умовах. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2012. – № 3. – С. 79–83
14. Лубчак В. Чому більшість українських музейників боїться інтерактиву? День. – 2015, 18–19 трав. – С. 17.
15. Пошивайло О. Примара музейного колапсу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://prostir.museum.ua/post/36039>.
16. Поплавський М. Азбука публік рілейшнз: навч. посіб. – К.: Дельта, 2007. – 288 с.
17. Прокопенко Є.В. Музей та засоби масової інформації на сучасному етапі. Музей на межі тисячоліть. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 36–39.